

РЕОЛОГИЯ И ГИДРОДИНАМИКА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

Холмухаммадиев Абдухолиқ Маҳаммади ўғли
преподаватель Термезский государственный университета
инженерии и агротехнологий, г. Термез, Узбекистан.

Мадиев Низомиддин Салоҳиддин ўғли
Студент Термезский государственный университета
инженерии и агротехнологий, г. Термез, Узбекистан.

Аннотация: Реологическая идеализированное математическое выражение связи между скоростью деформации жидкости и действующими в ней напряжениями. Реологические модели жидкостей используются в гидродинамических расчетах (режим течения, профиль скоростей, потери давления и пр.) Изменение параметров реологической модели позволяет делать некоторые заключения о характере изменения компонентного состава и физико-химических свойств жидкости.

Annotation: The rheological model is an idealized mathematical expression of the relationship between the rate of fluid deformation and the stresses acting within it. Rheological models of fluids are used in hydrodynamic calculations (flow regime, velocity profile, pressure losses, etc.). Changes in the parameters of the rheological model make it possible to draw certain conclusions about the nature of changes in the compositional structure and physicochemical properties of the fluid.

Ключевые слова: модель, вязкость, (по ГОСТу и стандарту API), барит, лигнитами, фосфатами, лигносульфонатами, буровым раствором, УБТ,

Keywords: Model, Viscosity (according to GOST and API standards), Barite, Lignites, Phosphates, Lignosulfonates, Drilling fluids, Drill collars (DC)

Деформация сдвига При ламинарном течении в трубах, кольцевом пространстве, ротационном вискозиметре и т.п. жидкость подвергается деформации сдвига. Деформацию сдвига можно представить в виде одномерного движения слоев жидкости друг относительно друга (как сдвигаемую в одном направлении колоду игральных карт).

Переменные реологических моделей

Скорость сдвига (Shear Rate)

$$\dot{\gamma} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta x}$$

ΔV - разность скоростей сдвигаемых относительно друг друга слоев жидкости

Δx - расстояние между слоями

[Скорость сдвига] = c^{-1}

Эффективную вязкость любой жидкости при конкретной скорости сдвига можно выразить как

$$\eta_{эф} = \frac{\tau}{\dot{\gamma}}$$

Эффективная вязкость ньютоновской жидкости $\eta_{эф} = \mu = \text{const}$ при любой скорости сдвига. Если $\eta_{эф}$ зависит от скорости сдвига, то жидкость называется неньютоновской.

Реологическая модель Бингама (вязкопластичная жидкость)

$$\tau = \tau_0 + \eta_{nl}\dot{\gamma}$$

- τ_0 – предельное динамическое напряжение сдвига (ДНС, Yield Point)
- η_{nl} - пластическая вязкость (PV)
- [ДНС] = Па (lbs/100ft²)
- [η] = мПа·с = сПз

Эффективная вязкость вязкопластичной жидкости

$$\eta_{эф} = \frac{\tau_0}{\dot{\gamma}} + \eta_{nl}$$

Вязкопластичная жидкость относится к неньютоновским жидкостям: эффективная вязкость уменьшается с ростом скорости сдвига

Реологическая модель Бингама. Модель Бингама хорошо описывает реологические свойства буровых растворов на водной основе с достаточно высоким содержанием бентонита. ДНС (YP) и пластическая вязкость (PV) – основные реологические параметры бурового раствора (по ГОСТу и стандарту API)

Предельное динамическое напряжение сдвига. Величина ДНС определяется силой электрического взаимодействия между частицами активной твердой фазы (глины)

Предельное динамическое напряжение сдвига

Увеличивается:

1. с ростом концентрации и площади поверхности частиц глины
2. при загрязнении бурового раствора галитом, ангидритом, гипсом, цементом, сероводородом, углекислотой
3. при вводе барита
4. при переобработках раствора карбонатом и бикарбонатом натрия
5. при обработках раствора ХС-полимерами (Duo-Vis, Flo-Vis)

Предельное динамическое напряжение сдвига

Снижается:

1. при удалении твердой фазы
2. при обработках раствора разжижителями-дефлокулянтами (лигнитами, фосфатами, лигносульфонатами)
3. химической нейтрализации загрязнителей
4. при разбавлении раствора водой

Пластическая вязкость. Величина пластической вязкости определяется силами трения между частицами твердой фазы бурового раствора и трения в топологических зацеплениях молекул полимерных загустителей

Пластическая вязкость

Увеличивается с ростом концентрации и площади поверхности частиц глины, инертной выбуренной породы, барита

- а) при вводе в раствор КМЦ, ПАЦ, крахмала, полиакрилатов и т.п.

Пластическая вязкость

Уменьшается:

1. при очистке раствора от твердой фазы (отстойники, вибросита, гидроциклоны, центрифуги)
2. при разбавлении раствора водой

Увеличение площади поверхности частиц при измельчении

ОБЪЕМ

$$1 \times 1 \text{ см куб} = 1000 \text{ мм}^3 \quad 1 \times 1 \text{ см куб} = 600 \text{ мм}^2$$

$$8 \times 5\text{-мм кубов} = 1000 \text{ мм}^3 \quad 8 \times 5\text{-мм кубов} = 1200 \text{ мм}^2$$

$$1000 \times 1\text{-мм кубов} = 1000 \text{ мм}^3 \quad 1000 \times 1\text{-мм кубов} = 6000 \text{ мм}^2$$

Степенной закон (Power Law)

$$\tau = K\dot{\gamma}^n$$

- K – коэффициент консистенции
- n – показатель нелинейности
- $[K] = \text{Па} \cdot \text{с}^n$ ($\text{lbs} \cdot \text{s}^n / 100\text{ft}^2$)
- $[n] = 0$

Степенной закон: Приемлемо описывает реологические свойства буровых растворов с низким содержанием активной твердой фазы (малоглинистых,

полимерных, эмульсионных и т.п.) Параметры K и n используются программным пакетом «ADVANTAGE» в инженерных расчетах гидродинамических параметров промывки скважины

Эффективная вязкость

$$\eta_{эф} = K\dot{\gamma}^{n-1}$$

$n = 1$ - ньютоновская жидкость

$$\eta_{эф} = K = \mu$$

$n < 1$ - псевдопластичная жидкость

$\eta_{эф}$ уменьшается с ростом скорости сдвига

$n > 1$ - дилатантная жидкость

$\eta_{эф}$ растет с увеличением скорости сдвига

Коэффициент консистенции: Увеличивается с ростом концентрации твердой фазы и полимеров-загустителей. Снижается при удалении из раствора, твердой фазы, разбавлении водой, обработка раствора дефлокулянтами (лигнитами, фосфатами, лигносульфонатами). Изменения K при $n \approx const$ возможны при изменении концентрации в растворе инертной твердой фазы (барита, карбоната кальция, инертного шлама) и линейных полимеров с малой молекулярной массой. Во всех остальных случаях n существенно меняется.

Снижается: при увеличении концентрации ксантановых полимеров. при добавлении солей NaCl, KCl к полимерным растворам. при добавлении прегидратированного бентонита к соленасыщенным и минерализованным буровым растворам.

Растет: при увеличении концентрации активной твердой фазы (глины) в пресных растворах, при вводе крахмала, КМЦ, ПАЦ, полиакрилатов

П/н	Скорость сдвига в элементах циркуляционной системы	
1.	Емкости	$1 - 5 \text{ c}^{-1}$
2.	Кольцевое пространство	$10 - 500 \text{ c}^{-1}$
3.	за среднее значение принимается	170 c^{-1}
4.	Бурильные трубы	$100 - 700 \text{ c}^{-1}$
5.	УБТ	$700 - 3000 \text{ c}^{-1}$
6.	Долото	$10000 - 100000 \text{ c}^{-1}$

Реологические кривые течения

Определение параметров модели Бингама по стандарту API

Пластическая вязкость, сП (мПа·с)

$$PV = \theta_{600} - \theta_{300}$$

где θ_{600} и θ_{300} – показания вискозиметра

при 600 rpm и 300 rpm соответственно

Динамическое напряжение сдвига, Lbs/100ft²

$$YP = \theta_{300} - PV$$

Определение параметров модели Бингама по стандарту API

Расчет n и K для труб по стандарту API

$$n_p = \frac{\lg\left(\frac{\theta_{600}}{\theta_{300}}\right)}{\lg\left(\frac{1022}{511}\right)} = 3,32 \cdot \lg\left(\frac{\theta_{600}}{\theta_{300}}\right)$$

$$K_p = \frac{\theta_{600}}{1022^{n_p}}$$

[K] = lbs·sⁿ /100ft²

Расчет n и K для кольцевого пространства по стандарту API

$$n_a = \frac{\lg\left(\frac{\theta_{100}}{\theta_3}\right)}{\lg\left(\frac{170,2}{5,11}\right)} = 0,657 \cdot \lg\left(\frac{\theta_{100}}{\theta_3}\right)$$

$$K_a = \frac{\theta_{100}}{170,2^{n_a}}$$

[K] = lbs·sⁿ /100ft²

Профиль скорости псевдопластичной жидкости

Немодельные реологические параметры буровых растворов

Условная вязкость (Funnel Viscosity)

СНС - предельное статическое напряжение сдвига (Gel Strengths или просто Gel – прочность геля)

Кажущаяся вязкость (Apparent Viscosity)

ВНСС – вязкость при низкой скорости сдвига (LSRV – Low-Shear-Rate Viscosity)

Немодельные реологические параметры буровых растворов

Условная вязкость, Время истечения 1 кварты (0,95 л) раствора из воронки Марша (Marsh Funnel)

$$FV = c \left(\frac{S}{q}\right)$$

Весьма общая характеристика текучести бурового раствора, а также показатель характера загрязнения раствора при бурении. При сравнении различных систем буровых растворов по величине FV нельзя давать заключение ни об ожидаемых гидродинамических потерях давления в скважине, ни о качестве очистки ствола скважины от шлама!

Предельное статическое напряжение сдвига: В неподвижном буровом растворе образуется трехмерная структурная решетка, упрочняющаяся во времени. При течении раствора эта решетка разрушается. Среды, обладающие способностью к обратимому восстановлению-разрушению внутренней структуры, называются тиксотропными. Мера прочности тиксотропной структуры бурового раствора называется предельным статическим напряжением сдвига (СНС, Gel Strength)

Определение API Gel

Gel 10 sec – максимальное показание VG-метра при 3 rpm после перемешивания раствора и 10 секунд покоя

Gel 10 min – максимальное показание VG-метра при 3 rpm после измерения Gel 10 sec и 10 минут покоя раствора

[Gels] = lbs/100ft²

API Gels не равны и не могут быть никаким пересчетом размерностей интерпретированы как СНС, измеренные согласно ГОСТу !

Предельное статическое напряжение сдвига

Величина СНС определяется электростатическими силами, действующими между частицами активной твердой фазы, макромолекулами полимерных электролитов

В зависимости от природы структурной решетки СНС бывает прогрессирующим или хрупким

Прогрессирующее СНС не желательно и указывает на высокую концентрацию химически активной твердой фазы, флокуляцию (коагуляцию) твердой фазы вследствие химического загрязнения раствора

Проблемы, вызываемые высокими СНС

Высокое пусковое давление на насосах при восстановлении циркуляции бурового раствора

Высокая репрессия /депрессия на пласты во время спуско-подъемных операций

Опасность гидроразрыва пластов, обрушения стенок скважины, газо-нефтепроявлений

«Замораживание» шлама на нижней стенке наклонной или горизонтальной скважины

Кажущаяся вязкость (Apparent Viscosity)

Эффективная вязкость бурового раствора при скорости сдвига 10022 с⁻¹ (600 rpm)

$$AV = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{511\theta_{600}}{1022} = \frac{\theta_{600}}{2}; [AV] = \text{сП (мПа}\cdot\text{с)}$$

Может быть использована как индикатор изменения текучести бурового раствора и его физико-химического состояния. Может быть использована для грубой оценки гидродинамических потерь давления в бурильной колонне. Вязкость при низкой скорости сдвига (LSRV): Обтекание буровым раствором оседающих частиц шлама и распространение фильтрата бурового раствора по пласту характеризуются низкими значениями скорости сдвига. LSRV – вязкость бурового раствора (или его фильтрата), измеренная при скорости сдвига 0,0636 с⁻¹ на вискозиметре Брукфильда. LSRV > 35 Па·с бурового раствора Flo-Pro

обеспечивает хорошую очистку ствола наклонно-направленных и горизонтальных скважин от шлама.

Зависимость вязкости полимеров от скорости сдвига

Гидродинамические расчеты: Расчет режима течения раствора в бурильной колонне и кольцевом пространстве скважины. Расчет гидродинамических потерь давления в элементах циркуляционной системы скважины. Расчет эквивалентной циркуляционной плотности бурового раствора. Оценка транспортирующей способности раствора. Оценка величины репрессии/депрессии на пласт при спускоподъемных операциях. Расчет гидравлической мощности, развиваемой на долоте

Число Рейнольдса

В трубах

$$Re = \frac{V d_v \rho}{\eta_{эф}}$$

В кольцевом пространстве

$$Re = \frac{V(D - d_n) \rho}{\eta_{эф}}$$

V – средняя скорость потока

D – диаметр скважины

d – диаметр бурильных труб (в – внутренний; н - наружный)

ρ - плотность раствора

η_{эф} - эффективная вязкость раствора при средней скорости сдвига

Эквивалентная циркуляционная плотность бурового раствора (ECD)

$$\frac{P}{gH} = \frac{P_{ГС}}{gH} + \frac{\Delta P_{ГД}}{gH} \Rightarrow \rho_{эkv} = \rho + \frac{\Delta P_{ГД}}{gH}$$

Эквивалентная циркуляционная плотность бурового раствора на глубине H есть плотность раствора, гидростатическое давление которого на глубине H равно (эквивалентно) полному давлению циркулирующего исходного раствора

Заключение. Учет реологических и гидродинамических свойств буровых растворов позволяет оптимизировать процессы бурения, минимизировать затраты и избежать аварийных ситуаций. Современные методы моделирования, такие как использование программного обеспечения, значительно упрощают расчеты и прогнозирование поведения растворов в реальных условиях.

Список использованных источников

1. Ананьев А.Н. Учебное пособие для инженеров по буровым растворам. – Волгоград: Инт. Касп Флюидз, 2000. – 142 с.
2. Басарыгин Ю.М. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин: учеб, для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584 с.
3. Raхimov A.K. Aminov A.M. “Parmalovchi muhandislar uchun spravochnik”. Toshkent, “Voriz” nashriyoti. 2008y.
4. Булатов А.И. «Тампонажные материалы и технология цементирования скважин», Москва, «Недра», 1991 г.